

Pedagogik faoliyatning vazifaviy tuzilishi

Soatov Asadulloh Jabborovich

Qashqadaryo viloyat pedagoglarni yangi metodikalarga
o'rgatish milliy markazi katta o'qituvchisi, p.f.f.d (PhD)

Annotatsiya

Maqolada o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning ta'lim jarayonidagi faoliyati, ta'lim o'zida o'qituvchi va ta'lim oluvchining faoliyati, ya'ni, o'qituvchining o'rgatish hamda ta'lim oluvchining o'rganishga yo'naltirilgan faoliyati ekanligi tahlil qilingan.

Tayanch tushunchalar: metodika, bilim, ko'nikma, malaka, mahorat, ehtiyoj, qiziqish, motivatsiya.

Ta'lim tizimli bilim olishning eng muhim va ishonchli usulidir. Ta'limga ikki tomonlama aloqa (ta'lim olish va ta'lim berish), shaxsni har tomonlama rivojlantirish va boshqa xususiyatlar xosdir. Ta'lim o'qituvchi tomonidan boshqariluvchi o'ziga xos anglash jarayonidir. O'qituvchining yo'naltiruvchi sifatidagi roli ta'lim oluvchilarning aqliy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishni ta'minlovchi bilim, ko'nikma va malakalarni to'liq o'zlashtira olishlarida ko'rinadi.

Ta'lim o'qituvchining ta'lim oluvchilar bilan muloqoti jarayoni ham sanaladi. U ta'lim oluvchilarga o'quv materialini mazmunini tushuntirib beradi, savol va topshiriqlar beradi, ularning faoliyatini nazorat qiladi, xato va kamchiliklarini aniqlaydi, yo'l qoyilgan xatolarni to'g'rilaydi, qanday ishlash lozimligini qayta ko'rsatadi. Har qanday ta'lim o'zida o'qituvchi va ta'lim oluvchining faoliyati, ya'ni, o'qituvchining o'rgatish hamda ta'lim oluvchining o'rganishga

yo'naltirilgan faoliyati, boshqacha aytganda to'g'ridan to'g'ri, bevosita va nisbiy munosabat aks etadi[2].

Ta'limdagi jarayon bu yaxlit pedagogik hodisa, pedagogik faoliyatning tarkibiy qismi sifatida ta'lim tizimining muayyan holatini o'zgartirish hisoblanadi. Jarayon mohiyatini V.P.Bespalko tomonidan taklif etilgan quyidagi formula asosida to'laqonli anglash mumkin:

$$DJ = M + Tf + B$$

Bu yerda; DJ – didaktik jarayon;

M – ta'lim oluvchilarning o'qish (ta'lim olish) motivatsiyasi;

Tf – ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish faoliyati;

B – ta'lim oluvchilarning bilish faoliyatlarini boshqarish[4].

Ta'limda o'qitish jarayonining yaxlitligi uning tizimliliği bilan uzviy bog'liq. Tizim (mustaqil tushuncha sifatida) o'zaro bog'langan ko'plab elementlar (tarkibiy qismlar) o'rtasidagi mustahkam birlik va o'zaro yaxlitlikdir. Demak, pedagogik fanlarni o'qitish yaxlit tizim sifatida ko'plab o'zaro bog'liq quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi: ta'lim maqsadi, o'quv axborotlari, o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning ta'limiy faoliyatlari, uning shakllari, pedagogik muloqot vositalari, shuningdek, ta'lim jarayonini boshqarish usullari.

Barcha tarkibiy qismlarning o'zaro birligi va yaxlitligi sifatida namoyon bo'luvchi o'qitish jarayonining negizini o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning ta'limiy faoliyatlari tashkil etadi. Bu jarayonda o'qitish metodikasining roli alohida. Metodika fanlarni o'qitish jarayonining quyidagi uchta funksiyasini ajratib ko'rsatadi: ta'lim berish, rivojlantirish va tarbiyalash[1].

Ta'lim berish funksiyasi mutaxassislik fanlarni o'qitish jarayonining ta'lim oluvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat. Mutaxassislik fanlarini o'qitish natijasi sifatida bilimlarning to'laligi, chuqurligi,

tizimliliği, anglanganlıđı, mustahkamlıđı va amaliy xususiyat kasb etishi muhimdir. Bu kabi holatlar mutaxassislik fanlarini o'qitish jarayonining metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilganligini ifodalaydi.

Mutaxassislik fanlarini o'qitish jarayonida ta'lim oluvchilarda ular tomonidan o'zlashtirilgan nazariy bilimlar asosida hosil qilingan amaliy ko'nikma va malakalarning shakllanishi ham alohida ahamiyatga ega.

Ko'nikma – olingan bilimlarga asosanib qo'yilgan vazifalar va shartlarga binoan bajariladigan harakatlar yig'indisi[3].

Malaka – ongli xatti-harakatning avtomatlashtirilgan tarkibiy qismi. Umumiy ko'nikma va malakalarga og'zaki va yozma nutqni bilish, axborot materiallaridan foydalana olish, o'qish, manbalar bilan ishlash, referat yozish, mustaqil ishini tashkil etish kabilar kiradi[5].

Fanlarni o'qitishning rivojlantiruvchi funksiyasi mutaxassislik fanlarini o'qitish jarayonida, bilimlarni o'zlashtirish jarayonida ta'lim oluvchining rivojlanishi sodir bo'lishini ko'rsatadi. Rivojlanish quyidagi yo'nalishlarda sodir bo'ladi: nutqi rivojlanishi, fikrlashi, shaxsning sensorli va harakatlanish sohalari, emotsional-irodaviy va ehtiyoj-sababli sohalari rivojlanadi. To'g'ri tashkil etilgan ta'lim shaxsni har doim rivojlantiradi, lekin o'qituvchi va ta'lim oluvchining shaxsiy har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan maxsus o'zaro munosabatlarida rivojlantirish funksiyasi yanada samaraliroqdir.

Ta'limning ta'lim oluvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilganligi "rivojlantiruvchi ta'lim" tushunchasi bilan ifoladanadi. XX asr 60-yillaridan boshlab rivojlantiruvchi ta'limni tashkil etishga nisbatan turli yondoshuvlar yuzaga keldi.

Bularning hammasi fanlarni o'qitishni tashkil etish faqat bilimlarni shakllantirishga emas, ta'lim oluvchini har tomonlama rivojlantirish (birinchi

navbatda, aqliy rivojlantirish, aqliy faoliyat usullari, analiz qilish, taqqoslash, turlarga ajratish va boshqalarni kuzatish, xulosa chiqarish, obyektlarning muhim belgilarini ajrata bilish, faoliyat maqsadi va usullarini aniqlashni bilishga o'rgatish, uning natijalarini tekshirishni bilish malakasini rivojlantirish)ga xizmat qilishini anglatadi.

Fanlarini o'qitish jarayoni tarbiyalovchi xususiyatga ham ega. Tarbiya va ta'lim o'rtasidagi bog'liqlik ob'yektiv va qonuniy hisoblanadi. Biroq shaxsni ta'lim jarayonida tarbiyalash tashqi omillar (oila, mikromuhit va boshqalar)ning ta'siri tufayli qiyin kechadi.

Tarbiyalash funksiyasi mutaxassislik fanlarni o'qitish mazmuni, shakli va metodlarining mohiyati bilan belgilanadi va o'qituvchi hamda ta'lim oluvchilar o'rtasidagi munosabatlarni tashkil etish jarayonida yetakchi o'rin tutadi.

Xulosa qilib aytganda pedagogika va psixologiya fanlarini o'qitish jarayonida shaxsning ma'naviy-axloqiy va estetik tasavvurlari, xulq-atvori va dunyoqarashi shakllantiriladi. Pedagogika fanlarini o'qitishning tarbiyalovchilik xususiyati, eng avvalo, pedagogik fanlar mazmunida aks etadi.

Fanlarni o'qitish jarayonida tarbiyaning ikkinchi omili o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning munosabatlari, sinfdagi psixologik muhit, o'qish jarayoni ishtirokchilarining o'zaro munosabatlari, ta'lim oluvchilarning idrok etish faoliyatlariga o'qituvchining rahbarligi hisoblanadi. Zamonaviy pedagogika o'qituvchi va ta'lim oluvchilar o'rtasidagi munosabatning eng qulay usuli sifatida demokratik usulni e'tirof etadi. Bu usul pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida ta'lim oluvchilar shaxsini hurmat qilish, ularning xohish-istaklari, qiziqishlarini inobatga olinishini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

1. Soatov.A.J. Bo'lajak pedagog-psixologlarda psixologik maslahat berish ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyasi. O'quv qo'llanma. Qarshi: Fan va ta'lim. 2022.-128-137 b.
2. Soatov A.J. Diqqat va uning ta'limiy ahamiyati. "Xalq ta'limi" ilmiy-metodik jurnalning 3-maxsus soni. 2021.55-58 b.
3. Soatov A.J. Pedagogik kasbiy faoliyatda xotiraga xos mnemonik usullardan samarali foydalanish omillari. "Ta'lim fan va innovatsiya" jurnali 1 son. 2020.-100 b.
4. Urinova L.Sh. Diqqatning MDH psixologlari tomonidan o'rganilishi. O'zMU xabarлари jurnali. Yanvar 2023. 199-202 b.
5. Urinova L.Sh. Diqqat va uning sifatleri. Analytical Journal of Education and Development. 26.01.2022. 57-60 b.